

Апробация светодиодных ловушек

Е. И. ОВСЯННИКОВА,
ведущий научный сотрудник ВИЗР,
кандидат биологических наук
И. Я. ГРИЧАНОВ,
заведующий лабораторией,
доктор биологических наук
e-mail: grichanov@mail.ru
О. Ю. КРЕМНЕВА,
ведущий научный сотрудник
ВНИИБЗР,
кандидат биологических наук
А. А. ПАЧКИН,
старший научный сотрудник,
кандидат биологических наук

Феномен лёта насекомых на свет (огонь) известен с античных времен. Ловля бабочек с помощью переносных фонарей практиковалась с конца XVII века, а уничтожение вредных видов привлекающим их горящим огнем – с конца XVIII столетия. В последней четверти XIX века были изобретены первые светоловушки, число моделей которых в дальнейшем стало расти в геометрической прогрессии. В исчерпывающем обзоре Горностаева [1] проведена периодизация истории светоловушек (доэлектрический период, период ламп накаливания и период ртутно-кварцевых, или ультрафиолетовых ламп). Автор сделал вывод, что наиболее важные конструктивные элементы светоловушек 1980-х годов были предложены еще в первые десятилетия XX века, и тогда же начались эксперименты с комбинированными ловушками, например такими, как светоферомонные, светоловушки с вентиляторным (всасывающим) или электроубивающим механизмом. Испытывались в ловушках инсектициды в твердой, жидкой или гелевой препаративных формах. Обсуждая перспективы применения лову-

шек, Горностаев отдал предпочтение комбинированным светоловушкам, отметив такие их недостатки, как привязанность к линиям электропередачи и нецелевой отлов, необходимость стандартизации светоловушек научного и научно-прикладного назначения.

По мере того, как получали широкое распространение синтетические феромоны насекомых, они также стали использоваться в комбинации со светоловушками, например, для совки *Trichoplusia ni* [5], южной амбарной огневки *Plodia interpunctella* [9] и др.

За последние 10–15 лет существенно обновилась техническая база энтомологических исследований. Солнечные батареи, энергосберегающие светодиодные ультрафиолетовые лампы и миниатюрные вентиляторы (кулеры), портативные аккумуляторы позволили даже любителям конструировать простые и комбинированные светоловушки, лишенные недостатков ловушек предыдущего поколения.

Например, светодиодные УФ-ловушки, снабженные феромоном, предлагались для мониторинга жуков *Lasioderma serricorne* – вредителей запасов [7]. На международном рынке продаются десятки моделей светодиодных ловушек для кровососущих комаров (москитов), оснащенные всасывающими механизмами или солнечными панелями, или теми и другими.

В климатических условиях Северо-Запада РФ (Пушкинский район, Санкт-Петербург) мы испытали одну из модификаций ловушки КЛ-2, разработанной в лаборатории фитосанитарного мониторин-

га, приборного и технического обеспечения ВНИИБЗР [3]. Ловушка ЛНС-КЗ предназначена для улавливания насекомых в ночное время. Для привлечения насекомых используются сверхъяркие светодиоды УФ диапазона с длиной волны в пределах 365–405 нм. Внешний вид ловушки представлен на фото 1, а конструкция схематично на рисунке 1.

Ловушка содержит трубчатый корпус 3, к которому прикреплен конус (воронка) 2 с установленными в верхней части прозрачными крыльями 8. В месте соединения крыльев (по оси пересечения пластин) установлен светоизлучатель 1. На нижнем срезе корпуса закреплен дополнительный светодиод 6. На корпусе 3 крепится с помощью двух шпонок 4 пластиковый контейнер-сборник 5 с фиксирующей жидкостью 7 (контейнер объемом 1 л, на 1/10 наполненный 70 % раствором этанола), а в верхней части ловушки закреплен фотоэлектрический преобразователь (солнечная панель) 10 и реле 9 включения и выключения светоизлучателей. Ловушка также содержит источник питания (аккумулятор напряжением 12 В и емкостью не менее 5 А·ч) и кабель для коммутации электрических цепей (на схеме не показаны). В корпусе реле установлен миниатюрный цифровой вольтметр для контроля состояния аккумуляторной батареи. Базовая комплектация ловушки для использования в целях мониторинга включает также стойку с креплением.

Работа ловушки заключается в следующем. При включенном светодиодном излучателе 1 насекомые, привлеченные светом, летят и сталкиваются с прозрачными крыльями 8. После столкновения они падают вниз и скатываются по внутренней поверхности конуса в сборник насекомых 5. Наличие внутреннего светодиода 6 препят-

ствуется вылету насекомых из сборника наружу.

В 2019 г. нами установлены две ловушки в двух агроэкосистемах, работавшие со II декады июня до конца августа. Ловушка 1 (фото 2) размещалась в дачном массиве п. Тярлево с преобладанием плодово-ягодных культур (яблоня, слива, груша, смородина, малина, клубника и др.). Ловушка 2 установлена на опытном поле ВИЗР в Пушкине с делянками разных полевых и пропашных культур, в непосредственной близости к дико-растущей древесно-кустарниковой и травянистой растительности. Подзарядку аккумулятора проводили, если утренний контроль напряжения выявлял значение меньше 11 В, а солнечное сияние в течение дня по метеопрогнозу отсутствовало или было недостаточным. Зарядку вели при токе не более 1/10 от номинальной емкости и прекращали при смене красного свечения индикатора зарядного устройства на зеленый, то есть при достижении напряжения 13,2 В на клеммах. Очистку контей-

неров от насекомых, их сушку и выкладывание на ватные матрасики осуществляли, в среднем, каждую неделю. В данной работе методического характера определение насекомых было доведено до отряда.

Вегетационный сезон 2019 г. характеризовался теплым и сухим июнем (отклонение от климатической нормы +3 °С, осадков выпало 33 % от нормы); холодным и влажным июлем (отклонение от нормы минус 2,2 °С, осадков выпало 118 % от нормы), августом с нормальной среднемесячной температурой (отклонение +0,1 °С), но с дефицитом осадков (59 % от нормы). Число дней с осадками составило в июне 9, в июле – 15, в августе – 10 (в норме – 18, 17 и 17 соответственно) (данные сайта <http://www.pogodaiklimat.ru>).

Погодные условия 2019 г. были благоприятными для работы солнечной батареи. Число облачных и пасмурных дней в июне оказалось значительно меньше климатической нормы. В условиях длинного светового дня (до 18 ч 50 мин.

22 июня) и короткого сумеречного периода аккумулятор ловушки успевал зарядиться за день от солнечной батареи, и ловушка могла работать без подзарядки аккумулятора от сети от трех до пяти ночей. В июле–августе число облачных и пасмурных дней значительно возросло, увеличился сумеречный период. Солнечная батарея оказалась практически бесполезной, так как требовалась почти ежедневная внешняя зарядка аккумулятора.

Обе ловушки в двух агроэкосистемах показали сходные результаты. Преобладали в них чешуекрылые (рис. 2). Отловлены десятки видов молей, листоверток, совок и других бабочек, однако экономически значимые в регионе виды попадались единично. Среди них – яблонная плодовая (Cydia pomonella), озимая совка (Agrotis segetum) и капустная моль (Plutella xylostella). Следует отметить, что лёт бабочек яблонной плодовой на светоловушку был синхронизирован с лётом самцов этого вида в ловушки с половым фе-

Фото 1. Внешний вид ловушки для насекомых ЛНС-К3

Рис. 1. Устройство ловушки для насекомых ЛНС-К3

Фото 2. Ловушка ЛНС-К3 в собранном виде

Рис. 2. Суммарный отлов насекомых разных отрядов на ловушки

роном: в первой половине июня отлавливались особи перезимовавшего поколения, а в первой половине августа – бабочки первого поколения.

Доминирование в сборах светоловушек представителей отряда Lepidoptera не удивительно, так как и садовая, и полевая агроэкосистемы были насыщены большим количеством плодово-ягодных и сельскохозяйственных культур, соответственно, соседствовали с дикорастущей древесно-кустарниковой и травянистой растительностью. Интересно, что аналогичная нашей светоловушка, установленная вблизи водоемов в Краснодаре, собрала большое количество водных и околоводных жуков – пилоусов (Heteroceridae) и водолюбов (Hydrophilidae) [4]. В других опытах со светодиодными ловушками, установленными около водных источников (в Южной Африке), значительно преобладали двукрылые (Diptera), чешуекрылые (Lepidoptera) и ручейники (Trichoptera) [8]. В краткосрочном

опыте, проведенном на берегу реки в южной Австралии [6], очевидно в период массового лёта ручейников, последних оказалось в сборах светодиодных ловушек больше, чем жуков, бабочек, двукрылых и поденок вместе взятых. Высокая эффективность привлечения особей индифферентных видов, имеющих небольшие размеры, с одной стороны, открывает возможности для фаунистических исследований, с другой, способно наносить существенный вред популяциям таких видов. Например, при использовании светоловушек для массового отлова комплекса фитофагов семейства совок (Noctuidae) для недопущения нанесения вреда полезной и индифферентной энтомофауне может быть предусмотрено сепарирующее устройство (например, двуслойный сетчатый контейнер-сборник с разным диаметром ячеек), позволяющее оставлять в стадии более мелкие виды – представителей отрядов Coleoptera (семейства Heteroceridae, Hydrophili-

dae, Carabidae, Coccinellidae) и Hymenoptera (семейства Ichneumonidae, Braconidae).

Приведенные примеры показывают, что фаунистический состав и обилие разных групп насекомых в светоловушках значительно меняются в разных экосистемах и в течение вегетационного сезона. По мере массового появления имаго того или иного вида в отдельные периоды даже один вид может преобладать в сборах по количеству над всеми другими насекомыми в сумме. Следовательно, для мониторинга целевых видов вредителей в агроэкосистемах светоловушки необходимо устанавливать в глубине лишенных сорной растительности полей с монокультурой не ближе 200 м от края поля и непосредственно над верхушками растений [1], что, наряду с использованием сепарирующего устройства, обеспечит наименьшее фаунистическое разнообразие в ловушках. Насколько это требование целесообразно и выполнимо на практике, должен решить для себя каждый аграрий, планирующий применять этот метод мониторинга.

В целях адаптации испытанной ловушки ЛНС-К3 к климатическим условиям Северо-Запада РФ мы рекомендуем увеличить площадь крыши в два раза для того, чтобы защитить основной корпус ловушки от дождя. Штормовой ветер с ливнем – относительно редкое явление в летний период в Ленинградской области, но мелкий дождь при слабом ветре – обычен, может иметь место, в среднем, каждые вторые сутки. Еще одна предлагаемая модификация – установка солнечной батареи под углом 45° к плоскости крыши. На местности ловушка размещается так, чтобы поверхность батареи с фотоэлементами была обращена к южной стороне горизонта.

Светодиодная ловушка ЛНС-К3

пригодна для дополнительного привлечения самцов целевых видов на половой феромон. При этом капсула с синтетическим аттрактантом должна крепиться выше светоизлучателя (рис. 1), а в месте соединения крыльев ловушки должно находиться отверстие для свободного обдува капсулы с феромоном. Следует понимать, что доля самок вида, половой феромон которого планируется использовать в такой светоферомонной ловушке, будет гораздо меньше, чем доля самцов. Использование агрегационного или пищевого аттрактанта не нарушит соотношение полов. Кроме того, вместо дополнительного светодиода на нижнем срезе трубчатого корпуса может быть установлен кулер от компьютера (вентилятор), выполняющий роль aspirатора, засасывающего насекомых из воронки в контейнер-сборник. Такого рода комбинированные светоловушки с феромоном и aspirатором могут быть полезны в научных и научно-прикладных исследованиях, так как позволяют увеличить эффективность привлечения различных членистоногих [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Горностаев Г.Н. Введение в этологию насекомых-фотоксенов (лет насекомых на искусственные источники света) // В кн.: Этология насекомых. – Л.: Наука, 1984, с. 101–167. (Труды Всесоюзного энтомологического общества, т. 66).
2. Кремнева О.Ю., Садковский В.Т., Соколов Ю.Г. и др. Оценка эффективности ловушек насекомых различных конструкций для фитосанитарного мониторинга // *Зерновое хозяйство России*, 2019, № 1 (61), с. 52–55.
3. Садковский В.Т., Соколов Ю.Г., Худой Ф.Ф., Ермоленко С.А. Ловушка насекомых // Патент РФ на полезную модель № 129363, 2013. Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1539678793821.
4. Сажнев А.С., Родионова Е.Ю. Жесткокрылые (Insecta: Coleoptera), собранные в световые ловушки со сверхъяркими светодиодами на территории Краснодар // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Химия. Биология. Экология*, 2019, т. 19(2), с. 188–195.
5. Gentry C.R., Davis D.R. Weather: Influence on catches of adult cabbage loopers [*Trichoplusia ni*] in traps baited with BL only or with BL plus synthetic sex pheromone // *Environmental Entomology*, 1973, № 2, p. 1074–1077.
6. Green D., Mackay D. Whalen M. Next generation insect light traps: The use of LED light technology in sampling emerging aquatic macroinvertebrates // *Australian Entomologist*, 2012, v. 39(3), p. 189–194.
7. Miyatake T., Yokoi T., Fuchikawa T. et al. Monitoring and detecting the cigarette beetle (Coleoptera: Anobiidae) using ultraviolet (LED) direct and reflected lights and/or pheromone traps in a laboratory and a storehouse // *Journal of Economic Entomology*, 2016, v. 109(6), p. 2551–2560.
8. Price B., Baker E.W. NightLife: A cheap, robust, LED based light trap for collecting aquatic insects in remote areas // *Biodiversity Data Journal*, 2016, v. 4, e7648.
9. Sambaraju K.R., Phillips T.W. Responses of adult *Plodia interpunctella* (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) to light and combination of attractants and light //

Journal of Insect Behavior, 2008, v. 21, p. 422–439.

Аннотация. В климатических условиях Северо-Запада РФ (Пушкинский район, Санкт-Петербург) испытана светодиодная ловушка ЛНС-КЗ, разработанная во ВНИИБЗР. Ловушки предназначены для улавливания насекомых в ночное время. Для привлечения насекомых используются сверхъяркие светодиоды УФ диапазона с длиной волны в пределах 365–405 нм. В условиях полевых и плодово-ягодных культур, в непосредственной близости к дикорастущей древесно-кустарниковой и травянистой растительности, установлено, что в ловушках преобладали чешуекрылые. Отловлены десятки видов молей, листоверток, совок и бабочек. Однако экономически значимые в регионе виды попадались единично. Среди них – яблонная плодоярка, озимая совка и капустная моль.

Ключевые слова. Фитосанитарный мониторинг, насекомые, светоловушка, светодиод, феромон, Санкт-Петербург.

Abstract. Light LED trap LNS-K3 developed in the VNIIBZR (Krasnodar) has been tested in climatic conditions of the North-West of the Russian Federation (Pushkinsky district, St. Petersburg). Traps are designed to catch insects at night. To attract insects, UV LEDs with wavelengths in the range 365–405 nm have been used. It has been found that the Lepidoptera have dominated in the traps under the conditions of tilled and fruit and berry crops, in the immediate vicinity of wild shrub and grass vegetation. Dozens of moth species have been caught. However, economically significant species in the region have been found rarely, including *Cydia pomonella*, *Agrotis segetum* and *Plutella xylostella*.

Keywords. Phytosanitary monitoring, insect light trap, LED, pheromone, St. Petersburg.

Наш журнал на сайте электронной библиотеки

Сведения о статьях, опубликованных в нашем журнале, можно получить на сайте Научной электронной библиотеки (НЭБ): <http://elibrary.ru>.

На сайте НЭБ размещены электронные версии статей всех номеров журнала: с 2007 по 2019 г. включительно – в открытом доступе (бесплатно); последующих – на платной основе по договору пользователя с НЭБ. Содержание всех номеров – в открытом доступе.

НЭБ предлагает индивидуальную подписку на электронные версии отечественной научной периодики в формате on-line. Можно выписать отдельные статьи, отдельные выпуски журналов, а также полные годовые комплекты журналов как текущего года, так и предыдущих лет.